

NOTA STAMPA

Presentazione conclusiva del progetto ASAP: un approccio sistemico all'educazione all'uso dei social media tra i preadolescenti

Roma, 20 maggio 2025 – si è svolto presso l'Aula Carpegna del Senato della Repubblica l'evento conclusivo del progetto europeo ASAP – *A Systemic Approach to Social Media and Preadolescents through Thinking Skills Education*, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea.

ASAP è un'iniziativa transnazionale e transdisciplinare che nasce con l'obiettivo di fornire una comprensione ampia e articolata del fenomeno dell'uso dei social media e dei dispositivi digitali tra i preadolescenti (fascia d'età 11–13 anni), promuovendo un'educazione al pensiero critico e consapevole.

Attraverso il coinvolgimento di esperti in educazione, psicologia, comunicazione, media e marketing, ASAP promuove una visione sistemica e collaborativa capace di fornire strumenti concreti ad insegnanti, educatori, genitori e policy maker per affrontare in modo informato le sfide poste dall'ambiente digitale in cui crescono le nuove generazioni.

All'incontro partecipano

La Senatrice Lavinia Mennuni (Membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)
Avv. Guido Scorza (Componente del Garante per la protezione dei dati personali)
Dr. Simone Digennaro (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)
Stefano Sanna (Fondazione Politecnico di Milano)
Rosaria Favaro (ICS via Bologna - Bresso, Scuola Secondaria di I Grado "R. Benzi")
Marko Divjak (DOBA Facoltà di Economia e Scienze Sociali Applicate, Slovenia)
Stefania Cardinale (Associazione Le Nius ETS)
Ivano Zoppi (Pepita, Italia)
Lucie Brzáková (ProEduca, Repubblica Ceca)
Teresa Sofia Castro (Centro Ricerche CICANT - Università Lusófona di Porto, Portogallo)
Ana Filipa Oliveira (Centro Ricerche CICANT - Università Lusófona di Porto, Portogallo)

Principali deliverable

Il progetto ha prodotto una serie di output strategici tra cui: un **modello educativo strutturato**, un **programma di formazione per insegnanti**, un **manuale operativo per educatori**, linee guida per dirigenti scolastici, e un pacchetto di **raccomandazioni politiche** rivolte a decisori e stakeholder. I materiali saranno a breve accessibili gratuitamente sul sito del progetto: www.socialmediakids.eu

Il modello educativo ASAP

Il cuore del progetto è costituito dal Modello Educativo ASAP, sviluppato e testato in Italia, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca e Portogallo. Il modello si fonda su un approccio partecipativo, che integra

educazione socio-emotiva, cittadinanza digitale e pensiero critico, e si articola in moduli chiave: comunicazione assertiva, alfabetizzazione emotiva, consapevolezza del ruolo dei modelli online, e abitudini digitali sane. Il modello è stato progettato con e per gli insegnanti, offrendo strumenti immediatamente applicabili in classe e adattabili ai diversi contesti scolastici.

Impatto reale in classe

Durante la sperimentazione in aula avvenuta nei cinque paesi, il modello educativo ASAP è stato testato con oltre 2000 studenti. Gli insegnanti hanno evidenziato un cambiamento significativo nel clima scolastico: *“Molti ragazzi reagiscono di impulso ma ascoltano poco. Questo modulo aiuta a rallentare e riflettere”*, ha raccontato un docente. Le attività hanno facilitato una maggiore empatia, consapevolezza emotiva e dialogo tra pari. Gli insegnanti non solo hanno osservato progressi negli studenti, ma hanno anche riflettuto sul proprio approccio educativo. *“Passiamo così tanto tempo a gestire il comportamento, ma se avessero più competenze emotive potremmo concentrarci sull'apprendimento”*, ha osservato un'insegnante, sottolineando il bisogno di integrare le *life skills* nei curricula. Altri hanno riconosciuto quanto la mancanza di strumenti adeguati condizioni la qualità della relazione educativa: *“Se non insegniamo la consapevolezza emotiva ora, piccoli problemi si trasformano in ansia o conflitto”*. La sperimentazione è stata vissuta come un'occasione per rivedere anche il ruolo dell'adulto come **facilitatore del dialogo e dell'empatia**, non solo come regolatore dei comportamenti.

La ricerca internazionale e i dati italiani

Durante la fase di ricerca del progetto, sono stati coinvolti più di 2.800 partecipanti in Europa, di cui oltre 1300 in Italia, tra preadolescenti, insegnanti, genitori e dirigenti scolastici.

Il caso italiano ha evidenziato in modo particolare un **forte divario comunicativo tra adulti e ragazzi**. Ad esempio:

- **Il 73% degli studenti italiani ha dichiarato di aver creato autonomamente un account TikTok**, mentre solo il 38% dei genitori ne era a conoscenza.
- **Il 18% ha vissuto esperienze spiacevoli online** (cyberbullismo, contatti indesiderati), ma solo una minoranza si è rivolta a genitori o insegnanti.
- Molti ragazzi **non percepiscono gli adulti come figure di riferimento nel mondo digitale**, e chiedono di essere ascoltati senza giudizio.

Questi dati evidenziano il bisogno urgente di strumenti educativi che **favoriscano il dialogo, la fiducia e l'educazione alla cittadinanza digitale**, superando approcci repressivi o solo tecnici.

Raccomandazioni finali: educare con alleanze, non da soli

Le prime raccomandazioni emerse dal progetto ASAP invitano a superare approcci frammentati, promuovendo un'**educazione digitale sistemica**, fondata su **dialogo, fiducia e collaborazione** tra scuola, famiglia e istituzioni. Si raccomanda di investire nella **formazione continua degli insegnanti**, coinvolgere attivamente i genitori e **integrare l'educazione socio-emotiva e mediale nei curricula**

scolastici. L'obiettivo è creare ambienti educativi in cui i preadolescenti possano sviluppare **pensiero critico, consapevolezza digitale e benessere relazionale**, dentro e fuori la rete.

ASAP si sta concludendo, ma lascia un'eredità concreta: materiali didattici, raccomandazioni e un modello educativo replicabile. Il progetto invita giornalisti, educatori e decisori a **non fermarsi all'allarme mediatico**, ma a promuovere una narrazione informata e costruttiva sulle nuove generazioni e il digitale. Per consultare tutti i materiali e iscriversi alla newsletter: www.socialmediakids.eu

I partner di progetto

Italia:

- Fondazione Politecnico di Milano: coordinamento tecnico e scientifico.
- Associazione Le Nius ETS: giornalismo, comunicazione, educazione alle competenze digitali e lotta alle fake news.
- Pepita Società Cooperativa Sociale: educazione e percorsi formativi nelle scuole.
- Istituto Comprensivo Statale via Bologna - Bresso: scuola secondaria di I grado attiva nella sperimentazione dei moduli ASAP.

Portogallo:

- Cooperativa di Formazione e Animazione Culturale C.R.L. – Università Lusófona di Porto: ricerca e formazione su comunicazione e nuovi media.

Slovenia:

- DOBA Business School Maribor, Slovenia: coordinamento della ricerca a tavolino e sul campo.

Croazia:

- Associazione per la Comunicazione e la Cultura dei Media (DKMK): educazione ai media e alfabetizzazione digitale.

Repubblica Ceca:

- ProEduca z.s.: sviluppo ed erogazione di contenuti e percorsi didattici e formativi.